

ENTRE O VIVER NAS MINAS SETECENTISTAS E O SÉCULO DO GENE

É bem provável que o tema científico mais conhecido do público em geral seja o do *determinismo genético*, tal a quantidade de material que é quase que diariamente veiculado pela imprensa em suas diferentes formas. Destaca-se o determinismo genético porque é exatamente com esta ênfase que os temas são divulgados: “tudo está nos genes”. Se aceitarmos a caracterização de Granger¹ de que a segunda metade do século XX seja chamada a Idade da Ciência, não teremos dificuldades em aceitar também o título de *O Século do Gene*, do livro de Keller,² referindo-se ao mesmo século XX. Como se sabe, justamente na alvorada daquele século, o trabalho de Mendel é resgatado e inicia-se o desenvolvimento da Genética, cujas repercussões atingiram a agricultura, a pecuária, a biologia humana e o nosso entendimento dos processos da evolução biológica. Pois é exatamente sobre o conceito de gene e seus diferentes significados o que trata um dos artigos deste número de *Episteme*; seus autores, Gustavo Solha e Edson Silva, analisam as mudanças no conceito de gene e o interpretam à luz da lógica dialética comparativamente à lógica formal.

Independentemente da discussão epistemológica sobre o conceito de gene, o que envolve um grupo muito restrito de pessoas, a ligação de diferentes aspectos do comportamento humano à ação dos genes (para ficarmos apenas com a nossa espécie), bem como de outros aspectos puramente biológicos, trazem ao grande público uma carga muito forte de determinismo genético. De um lado, imagina-se que sequenciar³ os genes humanos seria o primeiro passo para, com a ajuda da biotecnologia, resolver os problemas das doenças hereditárias. De outro lado, fortalece-se a imagem de que os genes possuem as informações necessárias (e suficientes) para a construção de um organismo, isto é, constituem-se em um *programa* genético (a analogia com um programa

¹ GRANGER, Gilles-Gaston. *A ciência e as ciências*. São Paulo: Unesp, 1993.

² KELLER, Evelyn Fox. *O século do gene*. Belo Horizonte: Crisálida, 2002.

³ A palavra *sequenciar* é aqui empregada no sentido do estabelecimento da seqüência linear dos chamados nucleotídeos (uma entre quatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, ligadas respectivamente a uma molécula de ribose e de fosfato) formadores da molécula do DNA.

de computador é quase total, pois os genes são as instruções, os comandos do programa, o qual, uma vez iniciado, levaria à produção de um novo organismo). Esta imagem, cuja origem deve ser compartilhada tanto por divulgadores da ciência como dos próprios cientistas, é tão equivocada quanto tendenciosa. Uma vez mais, a contribuição do texto referido acima e publicado neste número é fundamental, ainda que não trate especificamente da questão do determinismo genético. Mas saber que o conceito de gene metamorfoseou-se ao longo dos anos é fundamental para o leitor avaliar que as relações entre a atividade dos genes e o organismo formado são bem mais complexas do que a princípio se imaginou. Não existem genes isolados, independentes do seu entorno (usualmente visto como o *ambiente*); interpretá-los de outro modo é admitir que a velha teoria do pré-formacionismo, também conhecida como a teoria do *homúnculo*, estava correta. Se um espermatozóide não pode mais ser visto como contendo um ser humano em miniatura, ele todavia dispõe de todas as instruções para produzi-lo.

Um mundo bastante diferente era o que se apresentava nas Minas Setecentistas, como nos é descrito no artigo de Ramon Fernandes Grossi, *Uma leitura do viver nas Minas Setecentistas a partir do imaginário da doença e da cura*. No entanto, aí também vamos detectar a presença de idéias de determinismo biológico. Caso contrário, como entender a afirmação de que “na vida cotidiana daqueles homens e mulheres de outrora, por exemplo, tamanha era a importância dada tanto às crises de abastecimento de grãos quanto à crença corrente que imputava efeitos maléficos ao sangue menstrual e, nesse sentido, refletia o modo como o próprio sexo feminino era interpretado” ? Muitas outras passagens do texto de Grossi nos levam a perceber as associações propostas entre uma doença, ou um aspecto da fisiologia humana e determinados comportamentos.

Para os leitores de *Episteme* que eventualmente não se sentirem motivados por estes dois textos, o presente número oferece várias outras opções de satisfação intelectual. No contexto da evolução biológica, o que o vincula com o artigo anteriormente comentado sobre o conceito de gene, está o texto de Vicente Dressino, Guillermo Denegri e Susana Lamas sobre os alcances e as limitações do conceito de adaptação biológica quando aplicada ao caso do parasitismo. Os três autores, argentinos, já de longa data vêm tratando deste tema, tendo inclusive outros artigos publicados em *Episteme* sobre temas relacionados. O problema da definição de adaptação, a qual aparece na literatura da biologia evolutiva ora como um resultado, ora como um processo, é altamente relevante nas discussões epistemológicas.

Aos interessados em lógica, sugerimos o artigo de Jorge Alberto Molina, o qual discute a concepção cartesiana da álgebra como uma lógica do

descobrimto científico. Lógica, álgebra, geometria, temas tratados por Molina, poderiam ser vistas também sob a ótica da interdisciplinaridade, um outro tema apresentado neste número de *Episteme*. Railda Alves, Maria do Carmo Brasileiro e Suerde Oliveira Brito abordam a interdisciplinaridade sob um enfoque histórico e crítico. Segundo estes autores, “*a ciência não pretende perder de vista a disciplinaridade, mas vislumbra a possibilidade de um diálogo interdisciplinar, que aproxime os saberes específicos, oriundos dos diversos campos do conhecimento, em uma fala compreensível, audível aos diversos interlocutores*”. Em outro artigo instigante, Patrícia Morey tenta responder quais são os limites da redução em ciências sociais. Ela procura mostrar que o reducionismo não é possível nesta área e avança uma proposta segundo a qual um fisicalismo não redutivo seria um modelo que permitiria conceber simultaneamente os objetos sociais como emergentes e dependentes de um nível mais básico. Finalmente, Ondina Pereira procura mostrar algumas propostas de interpretação do mundo contemporâneo no seu artigo *O ethos do indivíduo grego e o êxtase do sujeito contemporâneo*. Adiciona-se ainda a este número de *Episteme*, uma resenha de André Luís Mendonça e Antonio Augusto Passos de Oliveira sobre o importante livro de Timothy Lenoir, *Instituindo a Ciência: A produção cultural das disciplinas científicas*, em excelente tradução e publicação da Editora da Unisinos, São Leopoldo, RS.

Aldo Mellender de Araújo, Editor

